

apenado Pavão

opinião como direito

SIMULACRO CONSTITUCIONAL

janeiro 2, 2026 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico

Ano 14 – vol. 01 – n. 01/2026

Há momentos em que a história parece andar para trás. Não por falta de palavras ou de leis, mas pela erosão silenciosa dos **exemplos**. Em instituições que existem para dizer o Direito — sobretudo as judiciárias — a ausência de condutas exemplares não apenas confunde o jurisdicionado: **degrada a própria ideia de Justiça**.

A sensação de retrocesso não é gratuita. Ela ecoa na literatura jurídica recente, que, com a sutileza própria da boa crítica, ilumina zonas de sombra do constitucionalismo brasileiro. A obra **Constitucionalismo de ficções**, de **André Karam Trindade** e **Guilherme Gonçalves Alcântara**, publicada pela Tirant lo Blanch, nunca foi tão atual. Ao percorrer a história do Direito por meio da literatura, o livro revela como narrativas podem substituir fundamentos, e como ficções jurídicas passam a ocupar o lugar da Constituição viva — não como pacto, mas como pretexto.

Em outra chave crítica, **Manual politicamente incorreto do Direito no Brasil**, de **Paulo Ferreira Filho**, desmonta consensos artificiais e expõe o desconforto de um Direito que se distancia de seus próprios limites. Não se trata de iconoclastia gratuita, mas de um convite à lucidez: quando tudo se relativiza, o constitucionalismo perde densidade normativa e vira ornamento retórico.

A terceira peça desse mosaico é **A Serviço da Repressão – Grupo Folha e violações de direitos na ditadura**, investigação que revisita o papel da grande imprensa durante o regime autoritário. A leitura é incômoda — e necessária. Ela ajuda a compreender como, em determinados períodos, violações foram naturalizadas, o devido processo legal virou simulacro e a intimidade promíscua entre poder, mídia e instituições foi tratada como algo risível, quase folclórico. O passado retornou?

O problema é que **o simulacro não ficou no passado**. O que antes se aceitava com riso ou complacência reaparece sob novas vestes, agora travestido de normalidade institucional. Quando decisões são celebradas mais pelo espetáculo do que pela fundamentação; quando relações impróprias são relativizadas; quando a exceção se torna método — o jurisdicionado já não sabe distinguir o Direito do seu teatro.

Em uma instituição judiciária, **o exemplo não é acessório**. Ele é pedagógico, estruturante, constitutivo da legitimidade. A toga não confere virtude automática; ela exige coerência entre discurso e prática. Sem isso, a confiança pública se dissolve, e a Constituição — em vez de norma — torna-se narrativa conveniente.

É por isso que **não é normal** o que se observa quando a transparência cede lugar à opacidade, quando a crítica é confundida com afronta e quando o questionamento legítimo passa a ser tratado como desvio moral. O vento, é verdade, parece mudar de direção. Mas ventos não substituem princípios.

Se o constitucionalismo se converter em ficção, o Judiciário em palco e a Constituição em enredo maleável, resta ao cidadão apenas a perplexidade. E nenhuma democracia sobrevive muito tempo quando aqueles que deveriam dar o exemplo passam a oferecer, no lugar dele, apenas um simulacro.

Acho que já se pode afirmar que se no Brasil se cumprisse a Constituição com a mesma devoção empregada na violação dos direitos e garantias constitucionais e legais teríamos a fonte mais autêntica de eficácia real das normas.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O BRASIL OBSCENO
janeiro 6, 2025
Em "Ensaios"

A PLACA E A REGRA
novembro 1, 2024
Em "Ensaios"

OS CURSOS JURÍDICOS
agosto 11, 2023
Em "Crônicas"

com a tag constituição, democracia, direito

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O TEMPO EM MIM

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

SIMULACRO CONSTITUCIONAL

O TEMPO EM MIM

ENTRE O DECORO DO CARGO E A PROMISCUIDADE DO PODER

UM PRESENTE DE NATAL

DAS PENAS E DOS CRIMES – A VASSOURA E O TAPETE

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN...

em **ACUSAR E VITIMIZAR**

Maria em **A FACULDADE DE**

DIREITO

A PENA DO PAVÃO em

SEMPRESIDENCIALISMO

NA VITRIN...

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em

SEMPRESIDENCIALISMO

NA VITRIN...

LIVROS PROIBIDOS... em

"INDEX LIBRORUM

PROHIBIT...